

MONITORAMENTO GEOESPACIAL DE OCUPAÇÕES IRREGULARES COM DEEP LEARNING INTEGRADO A IMAGENS HISTÓRICAS E UAS

ELMO BISPO DE OLIVEIRA ¹
VIVIAN DE OLIVEIRA FERNANDES ²
FABÍOLA ANDRADE SOUZA ³
JOÃO MARCOS BATISTA PEREIRA ⁴

Universidade Federal da Bahia - UFBA

Departamento de Transportes e Geodésia – DETG, Salvador, Bahia

elmo.bispo@ufba.br, vivian.deofernandes@gmail.com, fabiola.andrade@ufba.br, jjmarcospl@hotmail.com

RESUMO – A ocupação irregular de áreas públicas representa um desafio crescente para o planejamento urbano e a regularização fundiária no Brasil. Este trabalho propõe uma abordagem integrada para análise multitemporal da ocupação urbana, combinando aerolevantamentos com UAS, imagens históricas e algoritmos de segmentação baseados em *deep learning*. A metodologia envolveu a coleta de imagens com drone multiespectral, georreferenciamento por *Real-Time Precise Point Positioning* (RTPPP) e vetorização automatizada de edificações utilizando os *plugins Deepness, BuildSeg e Mapflow* no ambiente QGIS. A área de estudo abrange setores do *campus* da Universidade Federal da Bahia (UFBA), com séries temporais de 1976, 2006, 2017 e 2025. Os resultados demonstraram a expansão sobre áreas vegetadas e revelaram o desempenho variável dos modelos de segmentação, influenciado por padrões construtivos distintos dos contextos de treinamento. A análise indicou a necessidade de ajustes metodológicos, incluindo a calibração de hiperparâmetros e variação da altura de voo. Conclui-se que a integração entre inteligência artificial e dados geoespaciais pode subsidiar diagnósticos para decisões técnicas em regularização fundiária e gestão territorial, especialmente em áreas urbanas dinâmicas e com restrições operacionais.

Palavras-chaves: Imagens Históricas; Aprendizado profundo; UAS; Regularização Fundiária.

ABSTRACT – The irregular occupation of public areas represents a growing challenge for urban planning and land regularization in Brazil. This work proposes an integrated approach for the multitemporal analysis of urban occupation, combining aerial surveys with UAS, historical orthophotos, and segmentation algorithms based on deep learning. The methodology involved image acquisition with a multispectral drone, georeferencing through Real-Time Precise Point Positioning (RTPPP), and automated building vectorization using the Deepness, BuildSeg, and Mapflow plugins within the QGIS environment. The study area covers sectors of the Federal University of Bahia (UFBA) campus, with temporal series from 1976, 2006, 2017, and 2025. The results demonstrated expansion over vegetated areas and revealed the variable performance of segmentation models, influenced by constructive patterns distinct from those of the training contexts. The analysis indicated the need for methodological adjustments, including hyperparameter calibration and flight altitude variation. It is concluded that the integration of artificial intelligence and geospatial data can support diagnostics for technical decision-making in land regularization and territorial management, especially in dynamic urban areas with operational constraints.

Keywords: Historical Orthophotos; Deep learning; UAS; Land regularization.

1 INTRODUÇÃO

O uso de *Unmanned Aerial System* (UAS) tem se consolidado como uma tecnologia versátil em diversos setores, incluindo agricultura de precisão, logística, inspeção de estruturas e, especialmente, no mapeamento aerofotogramétrico. A integração dessas plataformas com técnicas de *deep learning* tem ampliado o potencial de automação em tarefas que, até recentemente, demandavam elevado custo operacional e mão de obra especializada.

Na gestão territorial, um dos principais desafios é a fiscalização de áreas públicas federais, estaduais ou municipais, sobretudo em regiões extensas ou de difícil acesso. A limitação de recursos técnicos e humanos compromete a efetividade desse controle, favorecendo ocupações irregulares e dificultando a garantia da função social da terra. Segundo (Correia, 2017) a ausência de mecanismos sistemáticos de monitoramento fragiliza a atuação do Estado. Já (Martins, 2019) ressalta a dificuldade das administrações locais em assegurar o ordenamento territorial de forma contínua e eficiente.

Com a promulgação da Lei nº 13.465/2017, que instituiu a Regularização Fundiária Urbana (REURB), surgiram instrumentos jurídicos voltados à titulação de núcleos urbanos informais. No entanto, conforme (Tartuce, 2018), persistem entraves práticos que limitam sua efetividade, especialmente na identificação e monitoramento das áreas passíveis de regularização. Nesse cenário, o uso combinado de UAS e algoritmos de *deep learning* emerge como uma alternativa promissora para o mapeamento multitemporal e de alta resolução de áreas urbanas ocupadas irregularmente.

Segundo (Oliveira et al., 2024) a atualização cartográfica em contextos urbanos dinâmicos exige soluções tecnológicas ágeis e de baixo custo. Os autores apontam que ortomosaicos gerados a partir de UAS oferecem base sólida para análises temporais. (Silva et al., 2013) complementam que o uso de técnicas fotogramétricas em séries históricas permite quantificar mudanças espaciais significativas, subsidiando ações de planejamento urbano e mitigação de riscos.

(Verburg et al., 2004) destacam que a análise multitemporal de ortofotos permite compreender trajetórias de urbanização e ocupações irregulares, sendo um recurso fundamental para decisões estratégicas em políticas públicas. O recente avanço de ferramentas como *BuildSeg* (Li et al., 2023), *Deepness* (Aszkowski et al., 2023), *BiSeNet V2* (Yu et al., 2020) e *SeqFormer* (Wu et al., 2022) representa um salto qualitativo na extração automática de feições urbanas, sobretudo ao incorporar arquiteturas baseadas em *transformers* e redes neurais convolucionais.

Este estudo insere-se no eixo de Tecnologias da Geoinformação aplicadas à Gestão Territorial, Geotecnologias na Regularização Fundiária e Sensoriamento Remoto e SIG para áreas urbanas, temas centrais do SIMGEO 2025. O presente trabalho tem como objetivo avaliar de que maneira a integração entre imagens históricas, produtos gerados por UAS e algoritmos de *deep learning* pode contribuir para aplicações cartográficas orientadas à gestão de áreas públicas e ao planejamento urbano. Além disso, propõe uma metodologia automatizada para vetorização de edificações, testando diferentes modelos de segmentação semântica em um recorte urbano da cidade de Salvador (BA).

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho compreendeu a realização de um levantamento aerofotogramétrico com o uso de UAS, a espacialização e verificação de pontos de controle visando assegurar a acurácia e a precisão dos dados, bem como o processamento das imagens por meio do *software Agisoft Metashape* e *plugins* do QGIS que utilizam técnicas de aprendizado de máquina. Esses resultados foram posteriormente comparados com métodos tradicionais (Figura 1).

Figura 1 - Fluxograma de metodologia.

Fonte: Os autores (2025).

A área analisada neste estudo corresponde a uma porção da Universidade Federal da Bahia (UFBA), abrangendo o *campus* de São Lázaro, parte da Escola Politécnica e parte do *campus* de Ondina, localizados no município de Salvador/BA. Essa delimitação está representada pela poligonal em vermelho na Figura 2. A escolha dessa área se deve à presença de elementos físicos suscetíveis à identificação por meio de análises multitemporais, o que respalda as discussões propostas neste artigo. A área total mapeada compreende 58,3 hectares. Para a operação de controle de qualidade posicional, foram implantados 5 pontos de controle e 12 pontos de checagem.

O georreferenciamento dos alvos foi realizado com o receptor DA2GEO, utilizando o método RTPPP (*Real Time Precise Point Positioning*), que permite a obtenção de coordenadas em tempo real com o uso de apenas um receptor em nível de usuário, conforme metodologia proposta no Manual Técnico de Posicionamento do INCRA (BRASIL, 2022). Embora o método RTPPP não seja o mais indicado para ambientes urbanos, as precisões obtidas nos pontos de controle apresentaram valores inferiores a 8 cm, atendendo às diretrizes estabelecidas pela Lei nº 13.465/2017, que trata da regularização fundiária urbana, bem como aos requisitos técnicos da ABNT NBR 17047:2022, em especial o item 6.4.1, que regulamenta a precisão posicional planimétrica do vértice.

Figura 2 - Área objeto de estudo.

Fonte: Os autores (2025).

Para a realização do levantamento aerofotogramétrico foi utilizado o UAS DJI *Mavic 3 Enterprise Multispectral*, que apresenta autonomia de voo de até 43 minutos em condições meteorológicas favoráveis. O equipamento é dotado de uma câmera com resolução de 20 MP e recursos de correção de luminosidade, adequados para aplicações cartográficas de alta resolução (DJI, 2025). Neste trabalho, não foram utilizadas as bandas não visíveis: verde, vermelho, borda vermelha e infravermelho próximo, foi utilizada apenas a câmera RGB. A seleção deste equipamento fundamentou-se em sua autonomia, nas tecnologias embarcadas e nos mecanismos de segurança operacional, fatores determinantes para a qualidade e confiabilidade do aerolevanteamento. A operação de mapeamento foi conduzida com o auxílio do aplicativo DJI *Pilot 2*, integrado ao controle remoto do equipamento, o qual permitiu o planejamento automatizado das rotas de voo.

Dessa forma, foram elaborados dois planos de voo distintos, com o objetivo de garantir a segurança operacional e cobrir integralmente a área delimitada para o mapeamento. Os parâmetros operacionais adotados compreenderam altura de voo de 185 metros, a qual não ultrapassou a área de sombra da região. Ressalta-se que, conforme especificações da fabricante, a linha DJI *Mavic 3 Enterprise* integra o sistema DJI *AirSense*, que realiza a recepção de sinais ADS-B emitidos por aeronaves tripuladas próximas, alertando o piloto e ampliando a consciência situacional durante o voo. A operação foi conduzida com velocidade média de 12 m/s, resultando em um *Ground Sample Distance* (GSD) de 4,97 cm/pixel, valor compatível com produtos cartográficos de alta resolução. Cada plano de voo teve duração aproximada de 6 minutos, sendo possível a cobertura total da área com apenas uma bateria. O planejamento dos voos está na Figura 3.

Figura 3 - Voos planejados no aplicativo DJI Pilot.

Fonte: Os autores (2025).

A etapa seguinte consistiu no processamento das imagens adquiridas através do *software Agisoft Metashape* na versão demo. Para fins comparativos, foram realizados dois processamentos distintos. O primeiro utilizou o módulo GNSS, mais especificamente o método PPK (*Post Process Kinematic*) embarcado no UAS, que permite a marcação geográfica (*geotagging*) das imagens com base em uma estação GNSS de referência instalada em solo. O segundo seguiu a abordagem clássica, baseada no uso de pontos de controle e de checagem previamente implantados na área de estudo. Na sequência, foram aplicados três *plugins* com arquiteturas baseadas em *deep learning* para a vetorização automatizada

de edificações: *Deepness* e *Mapflow* (arquitetura CNN) e *Buildseg* (arquitetura *transformers*) - na tabela 1 é possível verificar os parâmetros. Esses *plugins*, integrados ao ambiente QGIS, permitiram a extração automática de feições construídas a partir das ortofotos processadas.

Tabela 1 – Principais parâmetros dos *plugins* utilizados.

<i>Plugin</i>	Tamanho do Bloco	Resolução Espacial	Modelo Pré-Treinado
<i>Deepness</i>	512 px	40 cm/px	CNN
<i>Mapflow</i>	512 px	Sem Informação	CNN
<i>Buildseg</i>	512 px	Sem Informação	<i>SegFormer</i>

Fonte: Os autores (2025).

Como métodos tradicionais de comparação, foram adotados dois procedimentos. O primeiro consistiu na vetorização manual das edificações a partir da ortofoto de 2025, considerada como dado de referência para a avaliação da qualidade temática dos vetores gerados pelos *plugins*, sendo aplicada a métrica de completude, conforme definida na Especificação Técnica para Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais (ET-CQDG). O segundo procedimento consistiu na análise temporal da expansão urbana de Salvador, realizada a partir da inspeção visual de fotografias aéreas (1976, 1980, 1989, 1992 e 1998) e ortoimagens (2006, 2017 e 2025). Todos os materiais foram obtidos na plataforma Geopolis (CONDER, 2025), com exceção da ortoimagem de 2025, produzida por UAS conforme descrito anteriormente. Essa análise temporal teve caráter qualitativo, baseada na identificação de áreas de expansão da mancha urbana, sem aplicação de métricas quantitativas, e foi utilizada exclusivamente para contextualizar os resultados dos processos automáticos, permitindo verificar se os padrões de ocupação detectados pelos *plugins* estavam em consonância com a dinâmica histórica da cidade. Assim, a comparação entre *plugins* constitui o foco central deste estudo, enquanto a análise temporal atua como etapa de suporte, fornecendo subsídios para a validação dos resultados e a interpretação das transformações espaciais observadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos do processamento das imagens utilizando o módulo GNSS (PPK), embarcado na UAS, bem como aqueles provenientes do processamento com base exclusivamente nos pontos de controle, estão na tabela 2.

Tabela 2 – Processamento via módulo GNSS (PPK) da UAS *versus* processamento via pontos de controle.

Método de Processamento	Erro total (cm)
Módulo GNSS	3,144
Pontos de controle	5,739

Fonte: Os autores (2025).

A análise dos resultados revelou uma diferença média de 2,595 cm entre os dois métodos de processamento, evidenciando uma variação relativamente pequena e, ao mesmo tempo, demonstrando a eficácia do módulo GNSS (PPK) embarcado na UAS. No entanto, destaca-se a importância da implantação de pontos de checagem como medida essencial para o controle de qualidade da ortofoto. Nesse contexto, a ortofoto gerada com base no módulo GNSS (PPK) foi classificada como PEC-PCD classe A, na escala 1:1.000, enquanto a ortofoto processada a partir dos pontos de controle obteve classificação PEC-PCD classe B, na mesma escala. Ambos os produtos foram considerados precisos e isentos de tendências sistemáticas. Toda a análise de controle de qualidade foi conduzida por meio do *software* GEOPEC.

A vetorização das edificações na área de estudo resultou em quatro conjuntos distintos de dados, sendo três provenientes dos *plugins* (*Deepness*, *Mapflow* e *Buildseg*) e um oriundo do processo de vetorização manual sobre a ortofoto gerada pelo módulo GNSS, utilizado para conferência. Os resultados comparativos estão nas tabelas 3 e 4.

Tabela 3 – Metodologias para vetorização.

Método	Edificações vetorizadas	Vetorização (%)
Vetorização Manual	36	100
Vetorização <i>Deepness</i>	17	47,22
Vetorização <i>Mapflow</i>	15	41,66
Vetorização <i>Buildseg</i>	14	38,88

Fonte: Os autores (2025).

Tabela 4 – Métrica calculadas a partir da ET-CQDG.

<i>Plugin</i>	VP	FP	FN	Erro	Erro	Completude
---------------	----	----	----	------	------	------------

				Comissão	Omissão	
<i>Deepness</i>	17	0	19	0%	52,78%	47,22%
<i>Mapflow</i>	15	1	20	6,25%	57,14%	42,86%
<i>Buildseg</i>	14	1	21	6,67%	60,00%	40,00%

Fonte: Os autores (2025).

A tabela 3 apresenta a comparação entre a vetorização automática realizada pelos *plugins Deepness, Mapflow e Buildseg* e a vetorização manual, adotada como referência. Ao todo, foram identificadas 36 edificações na vetorização manual, o que representa 100% da amostra de interesse. Em termos quantitativos, a vetorização realizada pelo *Deepness* atingiu 47,22% das edificações, seguido pelo *Mapflow* com 41,66% e pelo *Buildseg* com 38,88%. Esses resultados indicam que, entre os métodos testados, o *Deepness* apresentou o melhor desempenho na extração automatizada de edificações a partir da ortofoto de 2025.

A tabela 4, apresenta os valores de verdadeiros positivos (VP), falsos positivos (FP) e falsos negativos (FN), que são a base para o cálculo dos erros de comissão, omissão e da completude para os três *plugins* avaliados. Com isso, o *plugin Deepness* alcançou completude de 47,22%, sem ocorrência de erro de comissão 0% e com erro de omissão de 52,78%, demonstrando o melhor desempenho relativo na extração de edificações. O *Mapflow* apresentou completude de 42,86%, com erro de comissão de 6,25% e erro de omissão de 57,14%. Já o *Buildseg* obteve a menor completude, com 40,00%, além de erro de comissão de 6,67% e erro de omissão de 60,00%.

Essas métricas foram calculadas com base nos procedimentos estabelecidos pela Especificação Técnica para Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais (ET-CQDG), que recomenda a aferição da qualidade temática dos dados a partir da análise de presença e ausência de feições, caracterizadas por erros de omissão (elementos ausentes), comissão (elementos em excesso) e o índice de completude (proporção de feições corretamente representadas). Embora ambas as tabelas usem como base o total de edificações identificadas, é importante notar que a vetorização (%) da Tabela 3 representa a quantidade total de vetores gerados, sem avaliar sua correção. Em compensação, a completude (%) da Tabela 4 considera apenas os vetores que correspondem corretamente às feições reais, conforme os critérios da ET-CQDG, sendo, portanto, uma métrica de qualidade temática. Essa distinção explica pequenas variações entre os valores apresentados nas duas tabelas, especialmente em casos em que há ocorrência de falsos positivos. A figura 4 apresenta uma comparação gráfica entre os métodos testados.

Figura 4 - Métricas da ET-CQDG por *plugin*.

Fonte: Os autores (2025).

Os resultados obtidos evidenciam que os algoritmos testados apresentam potencial para a otimização da vetorização de edificações. No entanto, é imprescindível considerar variáveis determinantes, tais como os parâmetros de configuração dos algoritmos, os modelos de treinamento empregados, as resoluções espaciais das imagens e as características do ordenamento urbano, entre outros fatores que influenciam diretamente a qualidade geométrica e posicional dos vetores gerados. A análise criteriosa desses elementos é fundamental para alcançar resultados mais próximos à vetorização manual, considerada referência de acurácia e confiabilidade.

De forma a ilustrar o comportamento dos plugins avaliados, a Figura 5 apresenta a sobreposição dos resultados. Observa-se que a vetorização gerada pelo *Deepness* tende a representar polígonos mais centralizados em relação ao contorno das edificações, enquanto os algoritmos *Mapflow* e *Buildseg* demonstraram maior aderência ao traçado de referência, aproximando-se da vetorização manual. Ainda assim, verifica-se que as vetorizações automáticas, embora otimizadas, não atingem o mesmo nível de precisão e detalhamento da vetorização manual, ressaltando a necessidade de ajustes metodológicos e validações complementares.

Figura 5 - Sobreposição de cada *plugin*.

Fonte: Os autores (2025).

No contexto da série histórica, as fotografias e ortofotos que apresentaram maior qualidade visual e adequação para a análise temporal correspondem aos anos de 1976 (escala 1:8.000), 2006 (escala 1:2.000), 2017 (escala 1:1.000) e 2025 (escala 1:1.000). Conforme ilustrado na Figura 6, a imagem mais recente foi gerada a partir de levantamento aerofotogramétrico com UAS, especificamente conduzido no âmbito desta pesquisa. Os intervalos temporais de 2006 (resolução de 16 cm/pixel), 2017 (resolução de 10 cm/pixel) e 2025 (resolução de 6,22 cm/pixel) foram selecionados por disponibilizarem ortofotos com melhor resolução espacial, possibilitando uma análise qualitativa da expansão urbana de Salvador em relação ao marco inicial representado pela fotografia de 1976. A sobreposição das poligonais geradas a partir dessa imagem evidencia o vazio urbano existente à época, gradualmente preenchido nas décadas seguintes.

Essa análise consistiu em uma inspeção visual comparativa entre as imagens, voltada à identificação das áreas de adensamento da mancha urbana, sem aplicação de métricas quantitativas de crescimento. O procedimento teve caráter complementar, sendo empregado apenas para contextualizar os resultados obtidos pelos processos automáticos de segmentação e verificar a coerência dos padrões de ocupação urbana com a dinâmica histórica da cidade.

O foco principal do estudo, contudo, recai na comparação do desempenho dos *plugins* de segmentação. Nesse aspecto, observou-se um viés de amostragem dos modelos incorporados aos *plugins*, treinados majoritariamente com imagens de ambientes urbanos estrangeiros, cujos padrões construtivos diferem dos encontrados nas cidades brasileiras.

Essa limitação reduziu a capacidade de generalização dos algoritmos e impactou diretamente os índices de completude, sobretudo no caso do *BuildSeg*, que apresentou o desempenho mais restrito entre os métodos avaliados.

Figura 6 - Análise temporal da área objeto.

Fonte: Os autores (2025).

4 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste estudo demonstram o potencial da integração entre aerolevantamentos com UAS, imagens históricas e algoritmos de segmentação baseados em *deep learning* para aplicações cartográficas voltadas à gestão de áreas públicas. Entretanto, os experimentos também evidenciaram limitações significativas: os modelos testados, treinados majoritariamente em contextos urbanos estrangeiros, não alcançaram desempenho satisfatório diante das especificidades construtivas e da complexidade morfológica dos assentamentos urbanos brasileiros. Tal cenário indica que, no estado atual, a metodologia não deve ser diretamente aplicada à regularização fundiária urbana (REURB), sobretudo em áreas de ocupação irregular complexa, sem etapas adicionais de adaptação.

Como continuidade, recomenda-se o desenvolvimento de modelos personalizados treinados com bases de dados nacionais, contemplando diferentes tipologias urbanas e variações regionais. Estratégias como *transfer learning* e *fine-tuning* com dados locais, aliadas à parametrização adaptativa dos fluxos automatizados, podem ampliar a robustez e a generalização dos resultados. Além disso, a integração com ambientes de computação em nuvem se apresenta como alternativa viável para garantir escalabilidade e eficiência operacional.

Ainda que não se configure como solução definitiva para a REURB, a abordagem proposta mostra-se replicável em outros contextos urbanos e útil para diagnóstico. Ao fornecer insumos técnicos de forma ágil, contribui para o avanço das discussões técnicas e científicas sobre automação cartográfica, monitoramento urbano e ordenamento territorial no Brasil, alinhando-se aos eixos temáticos do SIMGEO, especialmente em Tecnologias da Geoinformação aplicadas à

Gestão Territorial, Geotecnologias na Regularização Fundiária e Sensoriamento Remoto e Sistema de Informações Geográficas para áreas urbanas.

5 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 17047:2022 — **Levantamento cadastral territorial para registro público** — Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.

ASZKOWSKI, Przemysław et al. **Deepness: Deep neural remote sensing plugin for QGIS**. *SoftwareX*, v. 23, p. 101495, jul. 2023.

BRASIL. **Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)**. *Manual técnico para o georreferenciamento de imóveis rurais*. 2. ed. Brasília: INCRA, 2022. Aprovado pela Portaria nº 2.502, de 22 dez. 2022.

BRASIL. **Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017**. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 12 jul. 2017.

CONDER – Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. *Geopolis: plataforma de ortofotos históricas de Salvador*. Salvador: CONDER, 2025. Disponível em: <https://geopolis.conder.ba.gov.br/>. Acesso em: 13 jul. 2025.

CORREIA, Arícia Fernandes. **Direito da regularização fundiária urbana e autonomia municipal: a conversão da Medida Provisória n. 759/2016 na Lei Federal n. 13.465/2017 e as titulações da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no primeiro quadrimestre de 2017**. *Geo UERJ*, n. 31, p. 177–218, 30 dez. 2017.

DJI. *Mavic 3 Enterprise Series: Multispectral Specifications*. Shenzhen: DJI, 2025. Disponível em: <https://www.dji.com/mavic-3-enterprise>. Acesso em: 13 jul. 2025.

GeoPEC: **Plugin para avaliação da acurácia posicional de dados espaciais (versão 1.0.0)**. QGIS Python Plugins Repository, 2024. Disponível em: https://plugins.qgis.org/plugins/plugin_GeoPEC-main/. Acesso em: 21 ago. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. *Especificação Técnica para Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais – ET-CQDG*. Rio de Janeiro: IBGE, 2016.

LI, Lei et al. **BuildSeg: A general framework for the segmentation of buildings**. *arXiv*, 15 jan. 2023. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2301.06190>. Acesso em: 13 jun. 2025.

MARTINS, Isabela Braga. **Universidade Federal de Santa Catarina. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo**. Dissertação de mestrado. Florianópolis: UFSC, 2019.

OLIVEIRA, Elmo Bispo de et al. **Otimização do processo de atualização cartográfica urbana utilizando inteligência artificial através de aprendizado de máquina**. [S.l.: s.n.], 2024. (Artigo em avaliação).

QGIS DEVELOPMENT TEAM. **QGIS Geographic Information System. Version 3.40**. Bratislava: QGIS Association, 2024. Disponível em: <https://qgis.org>. Acesso em: 19 ago. 2025.

SILVA, C. F. A. et al. **Análise multitemporal dos processos de expansão urbana em áreas de risco utilizando técnicas fotogramétricas na cidade do Recife, Nordeste do Brasil**. In: *Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto – SBSR*, 2013. Anais [...]. Comissão IV – Sensoriamento Remoto, Fotogrametria e Interpretação de Imagens.

TARTUCE, Flávio. **A Lei da Regularização Fundiária (Lei 13.465/2017): análise inicial de suas principais repercussões para o direito de propriedade**. *Pensar – Revista de Ciências Jurídicas*, v. 23, n. 3, 13 set. 2018.

VERBURG, Peter H. et al. **Land use change modelling: current practice and research priorities**. *GeoJournal*, v. 61, n. 4, p. 309–324, dez. 2004.

WU, Junfeng et al. **SeqFormer: Sequential Transformer for Video Instance Segmentation**. *arXiv*, 21 jul. 2022. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2112.08275>. Acesso em: 20 jun. 2025.

YU, Changqian et al. **BiSeNet V2: Bilateral Network with Guided Aggregation for Real-time Semantic Segmentation**. *arXiv*, 5 abr. 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2004.02147>. Acesso em: 20 jun. 2025.